

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T. Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I. Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'. Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

Muxtarov E.K. Kompleks sonli to'liqin funksiyasini o'qitish metodikasini takomillashtirish	238
Uluhanov I.T., Ubaydullayev S.Q., Aliboyev U.I. O'quvchilarni texnologiya darslarida texnik texnologik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda o'quv ustaxonalarni o'rni va ahamiyati	247
Raxmonov M.Sh. Pedagog-o'qituvchi kasbiy faoliyatini to'ldirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy va amaliy imkoniyatlari	251
Iminova X.M. O'nli kasrlarning matematik asoslari, tarixiy evolyutsiyasi va zamonaviy amaliyotdagi qo'llanilishi	256
Nizomova B.B., Orinboyeva B.O. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tabiiy fanlar integratsiyasi orqali biologiya ta'limini modernizatsiya qilish	262
Toxirov F.B. Ta'lim jarayonida kreativ muhit yaratish orqali axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning samarali shakl va usullari	265
Axmadaliyev U.A. O'zgarmas tok elektr zanjirlarini o'qitishda Case Study metodining didaktik imkoniyatlari va ularni C++ dasturida modellashtirish	269
Iminova X.M., Poziljonova M.L. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga yig'indini o'rgatishning samarali metodlari	273
Ubaydullayev S.Q. Kasbga yo'naltirishning ijtimoiy va psixofiziologik asoslari	277
Tursunov F.E. Texnologik ta'limida kasbiy kompetentlik tushunchalari va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	281
Rahmonov M.Sh., Shamsitdinov S.K. Sun'iy intellekt va o'qituvchining ta'limdagi o'zaro aloqalari, ixtiloflari	285
O'rinboyeva K.S. Bo'lajak fizika o'qituvchilarining ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda kvest texnologiyasining didaktik imkoniyatlari	290
Parpiyev S.A. Matematik modellashtirishning iqtisodiyotdagi ayrim jihatlari	295
Tursunov F.E., Zuxriddinova N.N. Kasbga yo'naltirishda o'quvchi yoshlarni diagnostik qarashlar kategoriyalari	299
G'ulomov G'Sh., Sirojiddinov B.A., Jaxongirov Sh.X. Odamlardagi xromosomalar strukturasi buzulishi natijasida kelib chiqadigan irsiy kasalliklar va ularning erta diagnostikasi	305
Ikramaliyev Sh.Sh. Raqamli iqtisodiyot - iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy farovonlik asosi	307
N.A. Karimova, B.A.Sirojiddinov G'o'za o'simligining vegetatsiya bosqichalari va navlarining biologik xususiyatlari	311

Tizim talabning harakatlarni qanday tartibda bajarishini, kutilmagan natijalarga qanday munosabatda bo'lishini, zarur bo'lganda metodikani moslashtira olishini kuzatib boradi.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt pedagog-o'qituvchining o'rnini to'liq bosa olmaydi, balki uning yordamchisi, ko'magi sifatida xizmat qiladi. SI ta'limni avtomatlashtirishi, shaxsiylashtirishi va samaradorligini oshirishi mumkin, ammo u inson-o'qituvchiga xos bo'lgan insoniy munosabat, hissiy intellekt va ijodiylikni takrorlay olmaydi. Kelajak ta'limida inson va sun'iy intellekt o'rtasidagi uyg'unlikka erishish muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar SI vositalaridan unumli foydalanib, o'z vaqtlarini o'quvchilar bilan yanada chuqurroq, mazmunli muloqotga ajratishlari lozim. Shundagina ta'lim tizimi nafaqat axborot uzatish, balki insoniy qadriyatlar va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ажыкулов С.М.. Искусственный интеллект в сфере образования. Архонт, vol. 43, no. 4, 2024, pp. 44-48.
2. Шобонов Н.А., Булаева М.Н., Зиновьева С.А. Искусственный интеллект в образовании. Проблемы современного педагогического образования. № 79-4, 2023. 288-290.
3. Примеры искусственного интеллекта в образовании. <https://infocom.uz/ru/news/talimda-suniy-intellektga-misollar>
4. Как искусственный интеллект может помочь в образовании. <https://developers.sber.ru/help/gigachat-api/education-with-ai>
5. Гафаров Ф.М., Сабирова Э.Г., Авдеева Д.В. Роль искусственного интеллекта в образовании. <https://rffi.1sept.ru>

UO'K: 004.8

O'NLI KASRLARNING MATEMATIK ASOSLARI, TARIXIY EVOLYUTSIYASI VA ZAMONAVIY AMALIYOTDAGI QO'LLANILISHI

<https://zenodo.org/records/17842364>

Iminova Xurshida Muxtarovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada o'nli kasrlarning matematik mohiyati, ularning shakllanish bosqichlari va tarixiy rivojlanish jarayoni kompleks tarzda tahlil etiladi. Kasr tushunchasining ilk sivilizatsiyalar davridagi ko'rinishlaridan boshlab, o'nli sanoq tizimiga asoslangan kasrlarning shakllanishi va bugungi kunda xalqaro birliklar tizimidagi (SI) o'rni muhim e'tiborga olinadi. Maqolada o'nli va oddiy kasrlar o'rtasidagi matematik bog'liqlik, ularning o'z aro konversiyasi, aralash va noto'g'ri kasrlar bilan aloqasi va ular ustida amaliy arifmetik amallarni bajarish qoidalari batafsil yoritiladi.*

Shuningdek, o'nli kasrlarning zamonaviy ta'lim metodikasida, xususan, boshlang'ich sinflarda o'qitish jarayonidagi didaktik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqolada ilgari surilgan nazariy mulohazalar amaliy misollar bilan boyitilgan bo'lib, ular orqali o'quvchilarda mavzu yuzasidan tushunchalarni shakllantirish, algoritmik fikrlashni rivojlantirish va matematik savodxonlikni oshirish imkoniyatlari ko'rsatib beriladi.

Kalit so'z lar: *o'nli kasr, oddiy kasr, kasrning konversiyasi, kasrni taqqoslash, o'nli sanoq tizimi, SI birliklar, aralash son, noto'g'ri kasr, tarixiy matematik manbalar, matematik metodika.*

Аннотация. *В данной статье комплексно анализируется математическая сущность десятичных дробей, этапы их формирования и исторический процесс развития. Рассматривается происхождение понятия дроби с древних цивилизаций, формирование дробей на основе десятичной системы счисления и их важное место в современной международной системе единиц (СИ). В статье подробно освещаются математические связи между десятичными и обыкновенными дробями, их взаимная конверсия, связь с неправильными и смешанными дробями, а также правила выполнения практических арифметических операций с ними.*

Кроме того, анализируются дидактические возможности использования десятичных дробей в современной методике преподавания, особенно в начальной школе. Теоретические

положения статьи подкреплены практическими примерами, которые способствуют формированию у учащихся понимания темы, развитию алгоритмического мышления и повышению математической грамотности.

Ключевые слова: десятичная дробь, обыкновенная дробь, конверсия дробей, сравнение дробей, десятичная система счисления, единицы СИ, смешанное число, неправильная дробь, исторические математические источники, методика преподавания математики.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the mathematical essence of decimal fractions, their formation stages, and historical development. It covers the concept of fractions from ancient civilizations, the formation of fractions based on the decimal numeral system, and their significant role in the modern International System of Units (SI). The paper thoroughly discusses the mathematical relationships between decimal and common fractions, their mutual conversions, connections with improper and mixed fractions, as well as the rules for performing practical arithmetic operations involving these fractions.

Furthermore, the didactic potential of teaching decimal fractions in contemporary education methodology, particularly in primary school settings, is examined. The theoretical insights presented are supported by practical examples that aid in developing students' conceptual understanding, fostering algorithmic thinking, and enhancing mathematical literacy.

Keywords: decimal fraction, common fraction, fraction conversion, fraction comparison, decimal numeral system, SI units, mixed number, improper fraction, historical mathematical sources, mathematical methodology.

Matematika fanida kasr tushunchasi qadim zamonlardan buyon mavjud bo'lib, u miqdorlarni butun bo'lmagan qismlarga ajratish zaruratidan kelib chiqqan. Ayniqsa, o'nli kasrlar insoniyat tarixida hisoblash jarayonini soddalashtirishda muhim ahamiyat kasb etgan. O'nli kasrlar asosan o'nlik sanoq sistemasiga asoslanadi va zamonaviy o'lchov birliklar sistemasida (SI) keng qo'llaniladi.

Ma'lumki, kasr sonlarning paydo bo'lishi kattalikning bir birligidan ikkinchi birligiga o'tishdir, kasr maxraji berilgan kattalik birligi nechta ulushga bo'linishini ko'rsatadi. Hozirgi paytda deyarlik barcha mamlakatlarda xalqaro birliklar sistemasi ishlatiladi. Bu sistemada o'nli sanoq sistemasidan foydalanilganligi uchun kattaliklarning yangi birliklari berilganlarni 10, 100, 1000 va hakoza marta kamaytirish va ko'paytirish bilan hosil qilinadi.

Masalan, 1 dm=10 sm; 1 sm=100 mm; 1 km=1000 m=10000 dm; 1 kg= 1000 g va h.k. Shuning uchun amalda maxraji 10 ning darajalari bo'lgan kasrlar ya'ni $\frac{m}{10^n}$ (bunda m, n - natural sonlar) katta ahamiyatga ega. Bunday kasrlarga o'nli kasrlar deyiladi. O'nli

kasrlardan farqli ravishda $\frac{m}{n}$ ko'rinishdagi kasrlar oddiy kasrlar deyiladi [1].

Samarqandlik olim G'iyosiddin Jamshid al-Koshiy XV asrda o'nli kasr tushunchasini birinchi bo'lib fanga olib kiradi.

Niderlandiyalik matematik va injener olim S.Stevin 1584 - yilga kelib bu kashfiyotni qayta ochadi. Shundan boshlab butun va kasr sonlar (musbat va manfiy) hamda nol soni *ratsional sonlar* nomini olgan [2].

Sonning o'nli kasr ko'rinishidagi yozuvining ma'nosini aniqlaymiz. $\frac{4362}{10^2}$ kasrni olamiz

va quyidagi shakl almashtirishlar bajaramiz:

$$\frac{4362}{10^2} = \frac{4 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10 + 2}{10^2} = 4 \cdot 10 + 3 + \frac{6}{10} + \frac{2}{10^2}.$$

$4 \cdot 10 + 3$ yig'indi 43 sonining yozuvidir, $\frac{6}{10} + \frac{2}{10^2}$ yig'indi esa $\frac{4362}{10^2}$ sonining kasr qismining yozuvidir. Bunday kasr qismini maxrajsiz yozish qabul qilingan, bunda kasr qismi butun qismidan vergul bilan ajratiladi: $\frac{4362}{10^2} = 43,62$.

Umumiy holda qaraylik. Kasr suratining o'nli sanoq sistemasidagi yozuvi $m = \overline{m_k \dots m_0}$ ko'rinishga, boshqacha yozganda $m = m_k \cdot 10^k + \dots + m_0$ ko'rinishga ega bo'lsin. U holda daraja ustidagi amallarni bajarish qoidasiga ko'ra ($n \leq k$ bo'lganda) quyidagiga ega bo'lamiz.

$$\frac{m}{10^n} = \frac{m_k \cdot 10^k + \dots + m_n 10^n + m_{n-1} 10^{n-1} + \dots + m_0}{10^n} =$$

$$= m_k 10^{k-n} + \dots + m_n + \frac{m_{n-1}}{10} + \dots + \frac{m_0}{10^n} \quad (1)$$

$m_k 10^{k-n} + \dots + m_n$ - natural sonini M bilan belgilaymiz. (1) o'nli kasrni quyidagicha belgilash qabul qilingan: $M, m_{n-1} \dots m_0$. Shunday qilib, $\frac{m}{10^n}$ kasrni yozishda, m sonini o'nli yozuvdagi oxirgi n ta raqami vergul bilan ajratiladi. Masalan, $\frac{621}{10^2} = 6,21$.

Ma'lumki, o'nli kasrlarni taqqoslash va ular ustida amallar bajarish oddiy kasrlarga teng va osonroq. Masalan, $0,4563 < 0,4572$, chunki sonlarning o'nli va yuzli ulushlari teng bo'lgani bilan, birinchi sonning mingli ulush ikkinchi sonni minglik ulushidan kichik ($6 < 7$).

O'nli kasrlarni taqqoslash va ular ustida amallar bajarish oson bo'lgani uchun quyidagi savol kelib chiqadi: $\frac{m}{n}$ ($m, n \in \mathbb{N}$) ko'rinishdagi har qanday kasrni ham o'nli kasr ko'rinishida yozish mumkinmi?

Bunga quyidagi teorema javob beradi.

Teorema: $\frac{m}{n}$ qisqarmas kasr chekli o'nli kasrga teng bo'lishi uchun bu kasr maxrajining tub ko'paytuvchilarga yoyilmasida faqat 2 va 5 sonlari bo'lishi zarur va yetarlidir. (Bizuni isbotsiz qabul qilamiz.) [3].

Masalan, $\frac{17}{250}$ kasrni o'nli kasr ko'rinishida yozish mumkin, chunki u qisqarmas va maxrajining tub ko'paytuvchilarga yoyilmasi 2 va 5 sonlari darajalaridagina iborat: $250 = 2 \cdot 5^3$, $\frac{7}{15}$ kasrni o'nli kasr ko'rinishida yozib bo'lmaydi, uning maxrajining tub ko'paytuvchilarga yoyilmasida 3 soni bor: $15 = 3 \cdot 5$.

O'nli kasrga quyidagicha ta'rif berish mumkin:

Ta'rif: Maxraji 10 va uning natural ko'rsatkichli darajasidan iborat bo'lgan kasrlar o'nli kasrlar deb ataladi.

Demak, o'nli kasrning maxrajida faqatgina 10 va uning darajalari bo'lar ekan, ya'ni

$$\frac{3}{10}; \frac{7}{10}; \frac{13}{10}; 2\frac{1}{10}; 7\frac{71}{100}; \frac{111}{100}; \frac{17}{1000}; 1\frac{4123}{10000} \text{ va h.k}$$

Yuqoridagilarni kasr chizig'isiz, yani maxrajsiz soddaroq ko'rinishda quyidagicha yozish mumkin;

$$\frac{3}{10} = 0,3; \frac{7}{10} = 0,7; \frac{13}{10} = 1\frac{3}{10} = 1,3; 2\frac{1}{10} = 2,1; 7\frac{71}{100} = 7,71;$$

$$\frac{111}{100} = 1\frac{11}{100} = 1,11; \frac{17}{1000} = 0,017; 1\frac{4123}{10000} = 1,4123 \text{ va h.k}$$

Hosil bo'lgan 0,3; 0,7; 1,3; 2,1; 0,71; 1,11; 0,017; 0,4123 sonlar quyidagicha o'qiladi: nol butun o'ndan uch; nol butun o'ndan yetti; bir butun o'ndan uch; ikki butun o'ndan bir; yetti butun yuzdan yetmish bir; bir butun yuzdan o'n bir; nol butun mingdan o'n yetti; bir butun o'n mingdan to'rt ming bir yuz yigirma uch.

Har qanday o'nli kasr ikki qismdan iborat bo'ladi. O'nli kasrda verguldan oldingi son o'nli kasrning butun qismi, verguldan keyingi son esa o'nli kasrning kasr qismi deb ataladi.

Yuqorida qarab chiqqan misollarimizda hosil bo'lgan 0,3; 0,7; 1,3; 2,1; 7,71; 1,11; 0,017; 1,4123 - sonlari o'nli kasrlar deb ataladi. Bu yerda o'nli kasrning butun va kasr qismlari bir - biridan farq qilishi uchun ramziy ma'noda turli ranglarda ifodalashni lozim topdik.

"Oddiy kasr o'nli kasr shaklida ifodalanganda uning butun va kasr qismlari qanday paydo bo'ladi?" - degan savol tug'ilishi tabiiydir [4].

Umuman olib qaraganda o'nli kasr tushunchasi qiyinroqdek tuyuladi, aslida bu tushunchani mantiqan soddaroq shaklda quyidagicha tushunish mumkin. Buning uchun maxraji faqatgina 10 soni va uning darajalaridan iborat bo'lgan oddiy kasrlarni qarab chiqaylik. Bunda quyidagi qoidalarga asoslanamiz:

1 - eslatma: har qanday to'g'ri kasrning butun qismi nolga teng bo'ladi.

1 - qoida: agar to'g'ri kasrning maxrajidagi nollar soni kasrning suratidagi raqamlar soniga teng bo'lsa, u holda verguldan chap tomon (o'nli kasrning butun qismi) ga nol yoziladi, o'ng tomon (o'nli kasrning kasr qismi) ga esa kasrning suratidagi son yoziladi;

Masalan:

1-misol. $\frac{4}{10}; \frac{7}{10}; \frac{8}{10}; \frac{9}{10}$ ko'rinishdagi to'g'ri kasrlar berilgan bo'lsin.

Keltirilgan misollardan ko'rinib turibdiki, har bir to'g'ri kasrning maxrajida bittadan nol soni va suratida esa bittadan raqam mavjud. Demak, har bir kasrning maxrajidagi nollar soni suratidagi raqamlar soniga teng va demakki, yuqoridagi **1 - eslatmaga** asosan maxraji 10 soni va uning darajalaridan iborat bo'lgan har qanday to'g'ri kasrning butun qismiga nol soni yoziladi hamda kasr qismiga esa oddiy kasrning suratidagi son yoziladi.

$$\frac{4}{10} = 0,4; \frac{7}{10} = 0,7; \frac{8}{10} = 0,8; \frac{9}{10} = 0,9.$$

2-misol. $\frac{23}{100}; \frac{31}{100}; \frac{121}{1000}; \frac{999}{1000}; \frac{7841}{10000}$ ko'rinishdagi to'g'ri kasrlarni ham qarab chiqaylik.

Bu erda ham har bir kasrning maxrajidagi nollar soniga suratdagi raqamlar soni mos kelgan. Bu oddiy kasrlarni o'nli kasr shaklida yozish uchun **1 - eslatmaga** asosan ularning butun qismlari nolga teng bo'ladi, kasr qismlariga esa suratdagi raqamlar yoziladi.

$$\frac{23}{100} = 0,23; \frac{31}{100} = 0,31; \frac{121}{1000} = 0,121;$$

$$\frac{999}{1000} = 0,999; \frac{7841}{10000} = 0,7841.$$

Maxraji 10 soni va uning darajalaridan iborat bo'lgan to'g'ri kasrlarni o'nli kasr shaklida yozish uchun 1- qoida hamma vaqt ham o'rinli bo'lavermaydi. Buning uchun quyidagi misollarga murojaat etaylik.

3-misol. $\frac{1}{100}$; $\frac{13}{1\ 000}$; $\frac{7}{1\ 000}$; $\frac{9}{10\ 000}$ kabi to'g'ri kasrlarni qarab chiqaylik.

2 – qoida: agar to'g'ri kasrning maxrajidagi nollar soni kasrning suratidagi raqamlar sonidan ko'p bo'lsa, u holda suratdagi raqamlarning chap tomoniga yetarli darajada, ya'ni suratdagi raqamlar soni maxrajidagi nollar soniga tenglashguncha nollar bilan to'ldiriladi va 1 – qoidaga asosan o'nli kasr shaklida yoziladi.

2 – eslatma: Agar istalgan natural sonning o'ng tomoniga, ya'ni sondan keyin nollar qo'yilsa, u holda bu natural sonning martabasi shuncha marta ortib ketadi.

3 – eslatma: Agar istalgan natural sonning chap tomoniga, yani sondan oldin nollar qo'yilsa, u holda bu natural sonning qiymati o'z garmaydi.

Demak, 3 – misoldagi oddiy kasrlarni o'nli kasrga aylantirish uchun **2 va 3-eslatmalardan** foydalanamiz.

1) $\frac{1}{100}$ bu erda maxrajidagi nollar soniga suratdagi raqamlar soni

mos kelmayapdi. **3 – eslatmaga** asosan suratdagi 1 raqamidan oldin bitta 0 nol raqamini qo'ysak, maxrajidagi nollar soni bilan suratdagi raqamlar soni tenglashadi. 1- qoidaga asosan uni o'nli kasr shaklida quyidagicha yozish mumkin:

$$\frac{1}{100} = \frac{01}{100} = 0,01.$$

Bundan ko'rinadiki, qolgan misollarni ham huddi shu taqlid yechish mumkin.

$$2) \frac{13}{1\ 000} = \frac{013}{1\ 000} = 0,013;$$

$$3) \frac{7}{1\ 000} = \frac{007}{1\ 000} = 0,007;$$

$$4) \frac{9}{10\ 000} = \frac{0\ 009}{10\ 000} = 0,0\ 009.$$

Bizga ma'lumki, matematikada aralash son tushunchasi ham mavjud. Xo'sh, u holda aralash sonlar qanday qilib o'nli kasr shaklida ifodalanadi? Buning uchun quyidagi qoidaga murojaat etamiz:

3 – qoida: aralash sonlarni o'nli kasr shaklida yozish uchun aralash sonning butun qismidan keyin vergul qo'yiladi, kasr qismini yozish uchun esa 1 va 2 – qoidalarga asoslanadi.

4 – misol. $1\frac{3}{10}$; $2\frac{9}{100}$; $11\frac{1}{1\ 000}$; $7\frac{1}{10\ 000}$ ko'rinishdagi aralash sonlarni o'nli kasr shaklida ifodalaylik.

Demak, 3 – qoidaga asosan hamda 1 va 2 – qoidalarni qo'llagan holda, berilgan misollarni quyidagi tartibda o'nli kasrga aylantiramiz:

$$1) 1\frac{3}{10} = 1,3;$$

$$2) 2\frac{9}{100} = 2\frac{09}{100} = 2,09;$$

$$3) 11\frac{1}{1\ 000} = 11\frac{001}{1\ 000} = 11,001.$$

$$4) 7\frac{1}{10\ 000} = 7\frac{0\ 001}{10\ 000} = 7,0\ 001.$$

Yuqorida bildirilgan barcha fikrlar to'g'ri kasrlar va aralash sonlar haqida edi.

Bizga ma'lumki, oddiy kasrlar ikki turga, ya'ni to'g'ri va noto'g'ri kasrlarga bo'linadi. "Berilgan misollarda noto'g'ri kasrlar mavjud bo'lsa, ular qanday qilib o'nli kasrga aylantiriladi?" - degan savolga quyidagi qoida asosida javob beramiz.

4 - qoida: noto'g'ri kasrni o'nli kasrga aylantirish uchun dastlab u aralash son shaklida yozib olinadi, so'ngra 3 - qoidaga asosan o'nli kasr shaklida ifodalanadi.

5 - misol. $\frac{13}{10}$; $\frac{119}{100}$; $\frac{10\ 064}{10\ 000}$; $\frac{20\ 001}{10\ 000}$ shaklda berilgan noto'g'ri kasrlarni o'nli kasr shaklida ifodalaylik.

$$1) \frac{13}{10} = 1 \frac{3}{10} = 1,3;$$

$$2) \frac{119}{100} = 1 \frac{19}{100} = 1,19;$$

$$3) \frac{10\ 064}{10\ 000} = 1 \frac{64}{10\ 000} = 1 \frac{0\ 064}{10\ 000} = 1,064;$$

$$4) \frac{20\ 001}{10\ 000} = 2 \frac{1}{10\ 000} = 2 \frac{0\ 001}{10\ 000} = 2,0\ 001;$$

O'nli kasrlarning amaliy qo'llanilishi

O'nli kasrlar orasida 0,01 kasr ajralib turadi va undan ko'p foydalaniladi, U protsent deb ataladi va 1% deb belgilanadi. Amalda kattaliklarning qismlari protsentlar bilan ifodalanadi. Masalan, tovarning narxi 20% arzonlashtirildi. Agar shaker qamish tarkibida 15% shakar bo'lsa, 10 t shakar qamishda qancha shakar bor? $0,15 \cdot 10\text{T} = 1,5\text{T}$. Demak, 10 t ning 15% i 1,5 t ni tashkil qilar ekan.

Zamonaviy o'lchov birliklari (SI) o'nli sanoq sistemasiga asoslangani bois o'nli kasrlar har qanday ilmiy va iqtisodiy hisob-kitobda qo'llaniladi. Masalan:

- Fizikada: $1\text{ kg} = 1000\text{ g} = 1,000\text{ g}$
- Iqtisodiyotda: Narxlarning foizga nisbati ($15\% = 0,15$)
- Statistika: Aholi o'sish sur'ati $2,3\% \rightarrow 0,023$

Shuningdek, o'quvchilarga foiz tushunchasini o'rgatishda o'nli kasrlar vositasida tushuntirish didaktik jihatdan qulay.

Natijalar. O'rganishlar davomida quyidagi natijalar olindi:

• O'nli kasrlar faqat maxrajida 2 va 5 tub ko'paytuvchilar bo'lgan oddiy kasrlar orqali ifodalansa, chekli o'nli kasrga aylantirilishi mumkin.

• O'nli kasrlar oddiy kasrlarga nisbatan hisoblashda qulayroq bo'lib, taqqoslash, qo'shish-ayirish, ko'paytirish-bo'lish amallarini soddalashtiradi.

• O'quvchilarga o'nli kasrni tushuntirishda butun va kasr qismlarini rang bilan ajratish, bosqichma-bosqich konversiya qilish didaktik jihatdan samarali bo'lishi aniqlandi.

• Misollar orqali ko'rsatildi [5].

Yuqoridagi natijalar shuni ko'rsatadiki, o'nli kasrlar tushunchasi nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham universal hisoblash vositasi sifatida xizmat qiladi. Tarixan o'nli kasrlarning rivoji G'arb va Sharq uyg'onish davrlari ilm-fanidagi aloqalar natijasidir. Shuningdek, bugungi kunda xalqaro SI birliklar sistemasini ham o'nli sanoq sistemasiga asoslangan bo'lib, o'nli kasrlarning keng qo'llanishiga sabab bo'ladi.

O'quvchilarga ushbu mavzuni o'rgatishda nafaqat misollar, balki ko'rgazmali vositalar, matematik modellash, interaktiv ta'lim vositalari qo'llanishi dars samaradorligini oshiradi.

O'nli kasrlar matematikada asosiy tushunchalardan biri bo'lib, ular orqali murakkab miqdoriy ifodalar oddiy va tushunarli ko'rinishda yozilishi mumkin. Ularning tarixiy rivojlanishi va matematik asoslari shuni ko'rsatadiki, o'nli kasrlar insoniyat tafakkurining evolyutsion bosqichida sodda, lekin kuchli hisoblash vositasi sifatida shakllangan. Bugungi kunda o'nli kasrlar barcha sohalarida, xususan boshlang'ich ta'limda muhim didaktik vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Ularni to'g'ri tushunish va qo'llash o'quvchilarda matematik tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumayev M.E., Tadjiyeva Z.G'. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. Darslik. Toshkent: "Fan va texnologiyai". 2005. 79-b.
2. Abdullayeva B.S., Sadikova A.V., Muxitdinova M.N., Toshpo'latova M.I. Matematika.. Darslik. Toshkent: TDPU. 2014. 49-b.
3. Jumayev M.E. Boshlang'ich sinflarda matematikadan laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish metodikasi. Toshkent: "Yangi asr avlodi". 2006. 20-b.
4. Abduraxmonova N., Axmedov M., Jumayev M.E. Birinchi sinf matematika darsligi. Metodik qo'llanma. Toshkent: "Sharq". 2008. 196-b.
5. Bikbaeva N.U., Sidelnikova R.I., Adambekova G.A. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. Metodik qo'llanma. Toshkent: "O'qituvchi". 1996. 84-b.

UO'K 373.091.3:57

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA TABIIY FANLAR INTEGRATSIYASI ORQALI BIOLOGIYA TA'LIMINI MODERNIZATSIYA QILISH

<https://zenodo.org/records/17842455>

Nizomova Bashoratxon Begaliyevna,

Andijon davlat pedagogika instituti

Orinboyeva Barokatxon Orifjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti akademik litseyi

Annotatsiya. *Maqolada tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya ta'limini takomillashtirish masalasi ko'rib chiqilgan. Tadqiqot 2020-2023 yillarda Andijon, Farg'ona va Toshkent viloyatlaridagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida 195 nafar 7-sinf o'quvchisi ishtirokida olib borilgan. STEAM ta'lim dasturi asosida fanlararo integratsiya yondashuvidan foydalanib, dars ishlanmalari va uslubiy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tajriba-sinov natijalari matematik-statistik usullar orqali tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tabiiy fanlar integratsiyasi asosida o'qitish o'quvchilarning bilim o'z lashtirish darajasini nazorat sinflariga nisbatan 10-12% oshiradi hamda ularning tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita hisoblanadi.*

Kalit so'z lar: *tabiiy fanlar integratsiyasi, biologiya ta'limi, STEAM yondashuvi, fanlararo aloqadorlik, tabiiy-ilmiy savodxonlik.*

Аннотация. *В статье рассматривается вопрос совершенствования преподавания биологии на основе интеграции естественных наук. Исследование проводилось в 2020–2023 годах в общеобразовательных школах Андижанской, Ферганской и Ташкентской областей с участием 195 учеников 7-х классов. На основе программы STEAM применялся межпредметный интегративный подход, разрабатывались учебные планы и методические рекомендации. Результаты эксперимента анализировались с использованием математико-статистических методов. Полученные данные показали, что обучение на основе интеграции естественных наук повышает уровень усвоения знаний у учащихся на 10–12% по сравнению с контрольными классами и является эффективным педагогическим инструментом для развития естественно-научной грамотности.*

Ключевые слова: *интеграция естественных наук, преподавание биологии, STEAM-подход, межпредметная взаимосвязь, естественно-научная грамотность.*

